

Diseño Parcial de Estrategias para Minimizar los Peligros y Riesgos Identificados en la Ladrillera Torre Fuerte SAS Según el Decreto 1072 del 2015

Partial Design of Strategies to Minimize the Dangers and Risks Identified in the Brick Kill Torre Fuerte SAS According to Decree 1072 of 2015.

Paola Andrea Durán Santos
Profesora en Esp. En Gerencia de Riesgos Laborales
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
pduransanto@uniminuto.edu.co
ORCID: 0000-0001-6817-315X

Andres Felipe Picon Carvajal
Psicologo
andres.picon-c@uniminuto.edu.co

Anderson Fabian Torrado Vargas
Ingeniero industrial
anderson.torrado@uniminuto.edu.co

Mayra Alejandra Castellanos Gelvez
Ingeniera Industrial
mayra.castellanos@uniminuto.edu.co

Resumen

Este estudio mixto tiene como objetivo diseñar estrategias para el control de los peligros identificados y riesgos evaluados en relación con la gestión de la salud, peligros y riesgos en la parte del hacer para la ladrillera Torre Fuerte SAS en el Municipio del Zulia Norte de Santander, Colombia, según la resolución 0312 del 2019. Los participantes son trabajadores del área administrativa y operativa de la ladrillera y las técnicas de recolección de información incluyen encuestas e inventarios. Los resultados muestran que la empresa carece de una identificación de peligros y evaluación de riesgos, lo que le impide establecer controles para la mitigación de estos y prevenir posibles accidentes. Los peligros con evaluaciones altas en sus riesgos son el químico contenido en la materia particulada de la arcilla y el peligro biomecánico relacionado con la manipulación manual de cargas y esfuerzo físico. La empresa otorga elementos de protección personal pero no hay una herramienta sistematizada para su uso adecuado. Se recomienda implementar herramientas como el programa de gestión de elementos de protección personal y exámenes médicos ocupacionales para evaluar el estado de salud de los colaboradores.

Palabras Clave: Peligros; Riesgos; Controles; Accidente de Trabajo; Enfermedad Laboral; Sistema de Gestión; Seguridad.

Abstract

This mixed study aims to design strategies for the control of the identified hazards and evaluated risks in relation to the management of health, hazards, and risks in the part of doing for the brickyard Torre Fuerte SAS in the Municipality of Zulia Norte de Santander, Colombia, according to resolution 0312 of 2019. The participants are workers in the administrative and operational area of the brickyard and the information collection techniques include surveys and inventories. The results show that the company lacks a hazard identification and risk assessment, which prevents it from establishing controls to mitigate these and prevent possible accidents. The hazards with high risk assessments are the chemical contained in the particulate matter of the clay and the biomechanical hazard related to manual handling of loads and physical exertion. The company grants personal protection elements but there is no systematized tool for its proper use. It is recommended to implement tools such as the personal protection element management program and occupational medical examinations to assess the health status of employees.

Keywords: dangers, risks, controls, accident at work, occupational disease, program, management system, security

INTRODUCCIÓN

La producción de ladrillos artesanales en la región norte santandereana es un mercado muy activo y en constante crecimiento. Sin embargo, la mayoría de las empresas que se dedican a este rubro carecen de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que pone en riesgo la integridad de sus trabajadores y los expone a incumplimientos y sanciones por parte de las autoridades reguladoras del Estado.

En este contexto, surge la presente investigación cuyo objetivo es proporcionar herramientas efectivas para el control de los peligros y la mitigación de los riesgos en la ladrillera Torre Fuertes SAS ubicada en el municipio del Zulia. El propósito de este estudio es brindar fortaleza al proceso interno de implementación o complementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

El informe cuenta con una estructura detallada que inicia con la definición del objetivo general de la investigación, relacionado con el diseño de estrategias destinadas a minimizar los peligros y riesgos identificados en la empresa según la normatividad legal vigente. Para ello, se realizó una visita a campo en la que se aplicaron herramientas de recolección de información para el diagnóstico de los peligros y la evaluación de riesgos. A partir de los resultados, se construyó una matriz IPVAR y se aplicó un sondeo para identificar el estado de sintomatología física de los colaboradores.

En la investigación se analizaron los resultados y desarrollaron herramientas enfocadas en la prevención y control de la gestión de peligros y riesgos, así como en la gestión de la salud, que hacen parte del proceso del hacer ubicados en la resolución 0312 del 2019. El objetivo final es otorgar a la empresa herramientas efectivas que le permitan estandarizar su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y lograr un avance significativo en la implementación sistemática de las mismas.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El proyecto tuvo en cuenta varios aspectos en su marco teórico. En primer lugar, se consideró el concepto de salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), que va más allá de la ausencia de enfermedad y se refiere al estado completo de bienestar físico, mental y social de una persona. Se reconoció que la salud mental es un componente importante de la salud general y que los trastornos mentales pueden afectar la esfera social, familiar y laboral de las personas.

Además, se analizó la producción artesanal de ladrillos y se comprendió que es un proceso que implica riesgos y exigencias para los trabajadores. Se tuvieron en cuenta las condiciones de trabajo, que pueden incluir factores de riesgo físicos, químicos, psicosociales, mecánicos, entre otros, y que pueden afectar la salud y el bienestar de los ladrilleros.

Se consultaron los factores de riesgo específicos asociados a la fabricación de ladrillos y se comprendió que estos pueden tener incidencias en la salud de los trabajadores. Se consideraron los riesgos del proceso productivo y los elementos de fabricación, como sustancias químicas y materias primas, que pueden tener un impacto en la salud de los colaboradores.

Para evaluar y gestionar estos riesgos, se aplicaron diversas metodologías, como la identificación de peligros y la valoración de riesgos. Se utilizaron herramientas para recopilar información, se clasificaron los procesos y actividades, se identificaron los peligros y los controles existentes, y se evaluó el riesgo asociado a cada peligro. Se establecieron criterios de aceptabilidad del riesgo y se priorizaron los riesgos para tomar acciones inmediatas en los niveles de aceptabilidad más altos.

Además, se realizó una evaluación cuantitativa e interpretación del riesgo según la GTC 45 del 2012, utilizando la información disponible y estableciendo criterios de aceptabilidad. Se determinó si los controles existentes eran suficientes o necesitaban mejorarse, y se aplicó la jerarquía de controles, que incluye la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal.

Finalmente, se definieron medidas de intervención basadas en la evaluación de riesgos, teniendo en cuenta los controles necesarios y la priorización de acciones. Se consideraron aspectos como la adaptación del trabajo al individuo, el uso de nuevas tecnologías, el comportamiento humano, el mantenimiento planificado y las disposiciones de emergencia.

MÉTODO

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los peligros, valorar los riesgos y establecer controles en los procesos de la Ladrillera Torre Fuerte en el Municipio de El Zulia, Departamento de Norte de Santander, Colombia, basados en la GTC 45, brindando a su vez un entendimiento a una aproximación sobre la disciplina de "seguridad y salud en el trabajo".

El diseño de investigación presentado es de enfoque mixto, el cual ha sido definido por Hernández Sampieri., Fernández Collado., & Baptista. (2014), como un conjunto de procesos críticos, empíricos y sistemáticos que recopilan y analizan datos tanto cualitativos como cuantitativos. lo que implica que se recopilan y analizan datos cualitativos y cuantitativos para comprender los significados y símbolos intersubjetivos expresados por las personas en relación con las variables que se relacionan y generan las categorías referidas en los objetivos de este proyecto investigativo.

El tipo de investigación implementado es un estudio descriptivo - no experimental de corte transversal, ya que el procedimiento de recolección de datos se dará en un solo momento y tiempo único, así mismo, se implementa el estudio descriptivo por el procedimiento de indagar en la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en la población, y que se organizan en un solo grupo para realizar la respectiva descripción y desglose de hipótesis (Hernández Sampieri, et al. 2014), el cual permite generar recomendaciones a partir de la observación, descripción y análisis del proceso en la población objeto estudio.

Para el presente trabajo, se adopta el enfoque cualitativo propuesto por Baquero; Gamba y Rodriguez. (2017), que distingue cuatro fases dentro del proceso de investigación cualitativa: la fase preparatoria, la fase de trabajo de campo, la fase analítica y la fase informativa.

La población estudiada en esta investigación fue la totalidad de los trabajadores que laboran en la Ladrillera Torre Fuerte SAS, por ser una población pequeña y no requiere estimar una muestra de sujetos participantes del estudio. En cuanto al muestreo, es no probabilístico, teniendo en cuenta la variación de la población colaboradora y la intención de abordar al 100 % de la población.

Para la consolidación de la información se diseñaron y aplicaron dos encuestas. La primera encuesta permitió conocer los peligros y riesgos a los que los colaboradores se exponen de manera rutinaria o no rutinaria en sus puestos. Además, brinda información de las actividades

y tareas que realizan, teniendo en cuenta que la empresa no cuenta en su momento con la documentación de estas tareas. La segunda encuesta es una encuesta de morbilidad sentida que permite validar los hábitos y algunos puntos de estados de salud que se tuvieron en cuenta para la elaboración de un programa que busca reducir los riesgos laborales.

En cuanto al método de análisis, la matriz IPEVAR que se basa en metodología GTC 45 del 2012 es la herramienta clave para el análisis de datos, con esto se pretende dado la escala de calificación que se obtenga en los riesgos poder generar y recomendar controles que estén al alcance de la empresa para prevenir la expresión o materialización de los mismos, por otro lado la el método para la recolección de información inicial que permite conocer en primera instancia como se caracteriza la organización en su estructura básica y por consiguiente la percepción del riesgo que tienen los individuos, adicionalmente el plan de acción que garantiza el orden progresivo de avance del proyecto mediante un cronograma.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones laborales de la Ladrillera Torre Fuerte SAS, a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles basados en la GTC 45. Se trata de un estudio mixto que utiliza encuestas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos. Además, se implementa un enfoque cualitativo propuesto por Cardona (2010) que distingue cuatro fases en el proceso de investigación cualitativa. La población estudiada fue la totalidad de los trabajadores de la ladrillera y se diseñaron dos encuestas para la consolidación de la información. Este trabajo busca contribuir a la disciplina de "seguridad y salud en el trabajo"

RESULTADOS

El objetivo de esta investigación fue identificar y valorar los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de la empresa Ladrillera Torre Fuerte SAS, y diseñar medidas de prevención y control para crear un ambiente laboral más seguro. Para lograr este objetivo, se realizó la priorización de los peligros identificados y se evaluó y valoró el riesgo de estos. La matriz IPVAR se utilizó para este propósito. Luego se procedió a diseñar medidas de prevención y control para cada uno de los peligros identificados.

Se encontró que, en la parte operativa, los cargos de auxiliar de molino, mojador, auxiliar de producción, hornero y jefe de personal estaban expuestos principalmente a peligros químicos y biomecánicos, derivados del esfuerzo físico que se realiza con la manipulación manual de cargas de los objetos de producción y la presencia de polvos orgánicos e inorgánicos producidos por la arcilla, que pueden causar enfermedades como la silicosis (enfermedad de origen laboral). Por otro lado, el cargo administrativo, en el caso del contador, presentó riesgos evaluados como de categoría mejorable, siendo el peligro biomecánico el más destacado.

Se diseñaron medidas de prevención y control específicas para cada uno de los peligros identificados. Se estableció un programa de inspecciones para garantizar el uso adecuado de

elementos de protección personal, revisar las condiciones del ambiente de trabajo, el estado de los equipos para combatir emergencias y elementos que permitan prevenir accidentes laborales. Se establecieron periodicidades de inspecciones y se crearon formatos para facilitar las revisiones.

También se diseñó un programa de identificación y uso adecuado de EPP, a través del cual se crearon formatos para la entrega de EPP, con el fin de que la empresa tenga un control del periodo de uso máximo por cada tipo de EPP y garantice la entrega oportuna y eficiente de estos elementos a los trabajadores. Se diseñó un programa de selección y uso de EPP, en el que se incluyen medidas específicas para protección auditiva, caídas de objetos y tratamiento del riesgo químico, para prevenir enfermedades laborales asociadas a la silicosis.

Se diseñó un programa de mantenimiento a máquinas y equipos para el control de riesgos por condiciones mecánicas, en especial para el cargo del mojador que está expuesto a la manipulación de máquinas como la extrusora, que necesita del accionamiento manual de su funcionamiento. También se incluyó el mantenimiento de los equipos de seguridad como extintores, botiquín y camillas para brindar primeros auxilios, y la revisión de las condiciones locativas.

En resumen, se identificaron los riesgos laborales a los que estaban expuestos los trabajadores de la empresa Ladrillera Torre Fuerte SAS, y se diseñaron medidas de prevención y control específicas para cada uno de los peligros identificados. La implementación de estas medidas mejorará las condiciones laborales de los trabajadores y reducirá el riesgo de accidentes laborales y enfermedades asociadas al trabajo.

CONCLUSIONES

En cuanto las conclusiones obtenidas se describen teniendo en cuenta los objetivos planteados. El objetivo general de este proyecto fue diseñar estrategias para el control de los peligros identificados y riesgos evaluados en relación con la gestión de la salud, peligros y riesgos en la parte del hacer para la ladrillera Torre Fuerte SAS según la resolución 0312 del 2019. Para cumplir este objetivo general, se plantearon tres objetivos específicos.

El primer objetivo específico fue identificar los peligros valorar los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo basándose en la guía técnica colombiana GTC 045 del 2012 y su respectivo procedimiento. En este sentido, se identificaron los peligros con evaluaciones altas en sus riesgos. Los peligros más relevantes fueron los relacionados con el químico contenido en la materia particulada de la arcilla, que puede producir enfermedades laborales comunes en este tipo de actividad económica. También se identificó un peligro biomecánico relacionado con la manipulación manual de cargas y el esfuerzo físico que realizan los operativos.

El segundo objetivo específico fue diseñar las medidas de prevención y control de la gestión de peligros y riesgos orientados al programa de inspecciones sistemáticas, programa de

mantenimiento de máquinas y equipos, identificación, procedimiento para la selección de elementos de protección personal y procedimiento de trabajo seguro de la maquina extrusora. Para lograr este objetivo, se estableció un programa para la gestión de los elementos de protección personal y se diseñaron las herramientas necesarias para la realización de exámenes médicos ocupacionales y la identificación de enfermedades laborales.

El tercer objetivo específico fue construir herramientas para la gestión de la salud relacionadas al procedimiento, reporte, investigación y medición estadística de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo, procedimiento para realización de exámenes médicos y programa de alcohol, sustancias psicoactivas y estilos de vida. Para cumplir este objetivo, se diseñaron herramientas específicas para la gestión de la salud en el lugar de trabajo.

En general, se encontró que el sistema de gestión de la empresa carecía de una identificación de peligros y evaluación de riesgos, lo que no le permitía establecer controles para la mitigación de estos y prevenir posibles accidentes que puedan sufrir la población colaboradora. Además, se encontró que la empresa tenía una incertidumbre en cuanto al número de colaboradores que laboran en la organización, lo que puede dificultar la implementación de medidas de prevención y control de los riesgos identificados.

Las herramientas diseñadas en su totalidad pertenecen al ciclo del hacer (según ciclo PHVA), lo que permitirá a la empresa la implementación adecuada para comenzar a controlar sus riesgos. Sin embargo, para que todo sea más efectivo se deben gestionar las constituciones o delegación de responsabilidades a los comités como el paritario de seguridad y salud en el trabajo y las brigadas de emergencias que apoyen toda la gestión de la implementación de estas herramientas, junto con los responsables de SG-SST y la alta dirección.

Referencias

- Baquero, A. Gamba, E., Rodriguez, Y. (2017). *Diagnóstico de peligros a través de la GTC 45 para establecer medidas de control en arcillas terranova S.A.S. Bogotá D.C.* [Trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. <https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/7213>
- Cardona, R. (2010). *Diseño del programa de salud ocupacional para la empresa ladrillera Santa Lucia.* [Trabajo de grado, Universidad Autónoma de Occidente]. <https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/1186/TID00326.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Presidencia de la Republica. (2015). Decreto 1072 de 2015. Capítulo 6, artículo 2.2.4.6.8. Por medio del cual se expide el *Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. Diciembre 31 de 2021. <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+1072+Sector+Trabajo+Actualizado+a+Diciembre+20+de+2021.pdf/f1f86400-2b37-0582-555787a5d3ea8227?t=1640204850717>.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a. ed.). México D.F.: McGraw-Hill.